

Universidade Estadual de Campinas
Faculdade de Tecnologia

Gabriel Domeneghetti de Barros

Desenvolvimento de uma Aplicação Web para Previsão e Alerta em Tempo Real da Qualidade do Ar

Limeira, 2017

Gabriel Domeneghetti de Barros

**Desenvolvimento de uma Aplicação Web para Previsão e Alerta
em Tempo Real da Qualidade do Ar**

Monografia apresentada à Faculdade de
Tecnologia da Universidade Estadual de
Campinas como parte dos requisitos para a
obtenção do título de Bacharel em Sistemas de
Informação.

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Palermo Coelho
Coorientadora: Profa. Dra. Simone Andréa Pozza

Este exemplar corresponde à versão final da
Monografia defendida por Gabriel
Domeneghetti de Barros e orientada pelo
Prof. Dr. Guilherme Palermo Coelho.

Limeira, 2017

FOLHA DE APROVAÇÃO

Trabalho de Monografia do aluno **Gabriel Domeneghetti de Barros**, apresentado na Faculdade de Tecnologia – FT, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP em **28/11/2017** e aprovado pela Banca Examinadora composta pelos professores: Guilherme Palermo Coelho, Ana Estela Antunes da Silva, André Leon Sampaio Gradvohl.

Prof. Dr. Guilherme Palermo Coelho

Prof. Dra. Ana Estela Antunes da Silva

Prof. Dr. André Leon Sampaio Gradvohl

Agradecimentos

Agradeço à minha família, à Universidade Estadual de Campinas, ao CNPq, à Universidade Concordia, ao Banco Santander, aos meus orientadores e aos meus professores.

Resumo

Altas concentrações de Material Particulado na atmosfera podem ser nocivas tanto para a saúde humana quanto para ecossistemas e edificações. No contexto de saúde humana, o Material Particulado é muito importante, suas partículas podem penetrar fundo no trato respiratório. A predição da concentração de Material Particulado em uma dada região é particularmente relevante para a definição de políticas públicas, uma vez que possibilita a tomada de decisões antecipada e a definição de ações a serem tomadas em tempo suficiente. O Material Particulado no ar é geralmente avaliado periodicamente por estações de monitoramento gerando séries temporais. Entre o ferramental existente para a predição de séries temporais, as Redes Neurais Artificiais, particularmente do tipo Multilayer Perceptrons, são amplamente utilizadas. Trabalhos anteriores mostraram que o uso de Redes Neurais Artificiais do tipo Multilayer Perceptrons leva a bons resultados na predição de concentração de Material Particulado utilizando dados históricos. O sistema proposto se propõe a extrair os dados históricos de concentração de Material Particulado das estações de monitoramento do sistema QUALAR da CETESB, em tempo real, para utilizar como entrada em uma Rede Neural Artificial para predizer a concentração futura. Este sistema é uma aplicação web, ou seja, toda a interação com o usuário se dá através de páginas Web e o resultado da predição é exibido através destas páginas para o usuário. Quando a predição da concentração atinge um nível de qualidade diferente de bom, de acordo com os índices estabelecidos pela CETESB, é exibido um alerta para o usuário.

Palavras-chave: Aplicação Web. Predição. Redes Neurais Artificiais. Multilayer Perceptrons. Material Particulado.

Abstract

High concentrations of Particulate Matter in the atmosphere can be harmful both to human health and to ecosystems and buildings. In the context of human health, Particulate Matter is very important, as these particles can penetrate deeply into the respiratory tract. The prediction of Particulate Matter concentration in a given region is particularly relevant for the definition of public policies, since it allows to make decisions in advance and define actions to be taken in sufficient time. Particulate Matter in air is generally evaluated periodically by monitoring stations, generating time series. Among the existing tooling for the prediction of time series, Artificial Neural Networks, particularly Multilayer Perceptrons, are widely used. Previous work has shown that the use of Multilayer Perceptrons Artificial Neural Networks leads to good results in the prediction of Particulate Matter concentration using historical data. The proposed system proposes the extraction of Particulate Matter concentration historical data from the monitoring stations of CETESB's QUALAR system, in real time, to be used as input to an Artificial Neural Network to predict future concentration of Particulate Matter. This system is a web application, in other words, all interaction with the user occurs through Web pages and the result of the prediction is displayed through these pages to the user. When the prediction of the concentration reaches a level of quality other than good, according to the indexes established by CETESB, an alert for the user is displayed.

Keywords: Web Application. Prediction. Artificial Neural Networks. Multilayer Perceptrons. Particulate Matter.

Lista de Figuras

2.1	Modelo de um Perceptron	14
2.2	Diagrama simplificado de uma rede neural	15
3.1	Diagrama da arquitetura de software MVC	19
3.2	Diagrama do sistema	19
3.3	Diagrama de classes do sistema	20
3.4	Visão do treinamento	23
3.5	Visão da predição	23
3.6	Alertas da visão da predição	24

Lista de Tabelas

3.1	Parâmetros do sistema e suas configurações padrões	21
3.2	Índice de qualidade do ar da CETESB	23
3.3	Planejamento de épicos e estórias	26

Lista de Abreviações e Siglas

ARIMA	Auto-Regressivo Integrado com Médias Móveis
ARMA	Auto-Regressivo de Médias Móveis
CETESB	Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
CSV	<i>Comma-separated values</i>
HTML	<i>Hypertext Markup Language</i>
Java EE	<i>Java Platform, Enterprise Edition</i>
JSP	<i>Java Server Pages</i>
JVM	<i>Java Virtual Machine</i>
LMA	<i>Levenberg Marquardt</i>
MLP	<i>Multilayer Perceptrons</i>
MP	Material Particulado
MP _{10-2,5}	Material Particulado de diâmetro entre 2,5 µm e 10 µm
MP ₁₀	Material Particulado de diâmetro menor ou igual a 10 µm
MP _{2,5}	Material Particulado de diâmetro menor ou igual a 2,5 µm
MVC	<i>Model-view-controller</i>
QPROP	<i>Quick Propagation Training</i>
RPROP	<i>Resilient Propagation Training</i>
SCG	<i>Scaled Conjugate Gradient</i>
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados
SQL	<i>Structured Query Language</i>

Sumário

1	Introdução	11
2	Fundamentação Teórica	14
2.1	Redes Neurais Artificiais	14
2.2	Aplicações Web	16
2.3	Java	17
3	Desenvolvimento do Sistema	18
3.1	Arquitetura do Sistema	18
3.1.1	Modelos	20
3.1.2	Controladores	22
3.1.3	Visões	22
3.1.4	Banco de dados	24
3.2	Metodologia de Desenvolvimento	25
3.3	Testes	25
4	Conclusões e Trabalhos Futuros	27
	Referências Bibliográficas	28

Capítulo 1

Introdução

A poluição do ar é um dos maiores problemas em grandes áreas metropolitanas. Entre os poluentes, o Material Particulado (MP) suspenso no ar tem uma importância significativa para a saúde e para o meio ambiente devido à complexidade das suas propriedades químicas e físicas. (POZZA et al., 2010)

Material Particulado é o termo genérico usado para a mistura de partículas sólidas ou líquidas em suspensão no ar atmosférico (POZZA, 2009). As partículas grandes, com diâmetro aerodinâmico superior a 100 μm , se depositam no solo em poucas horas, em função da ação da gravidade, diminuindo a probabilidade de serem inspiradas por seres humanos. Por isso essas partículas são menos prejudiciais à saúde do que as partículas consideradas inaláveis, que possuem diâmetro aerodinâmico menor que 10 μm . (CETESB et al., 2017)

Estudos indicam que partículas com diâmetro maior ou igual a 10 μm tendem a ficar retidas no aparelho respiratório superior (nariz, faringe, laringe e traqueia), enquanto as partículas menores que 10 μm , que são consideradas partículas respiráveis, podem alcançar o pulmão e sedimentar nos alvéolos e na região traqueobronquial, levando a problemas graves de saúde (HINDS, 1999; CETESB et al., 2017). As partículas respiráveis são classificadas em: MP_{10} , quando o Material Particulado tem diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 μm ; $\text{MP}_{10-2,5}$, quando o Material Particulado tem diâmetro aerodinâmico entre 2,5 μm e 10 μm ; e $\text{MP}_{2,5}$, quando o Material Particulado tem diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 2,5 μm .

Dado que a concentração de MP no ar geralmente é avaliada periodicamente por estações de monitoramento, os dados existentes para tal parâmetro podem ser considerados séries temporais, o que permite que todo o ferramental disponível na literatura para predição de séries temporais possa também ser aplicado no contexto de MP. (GRIVAS; CHALOUKOU, 2006; DÍAZ-ROBLES et al., 2008; POZZA et al., 2010; FERNANDO et al., 2012; GENNARO et al., 2013)

Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo, ou seja, dado um intervalo de tempo, os valores de tais observações estão distribuídos em uma sequência. A análise de séries temporais compreende métodos de análise de dados de séries temporais a fim de extrair estatísticas significativas e outras características dos dados. Métodos de análise de séries temporais podem ser divididos em lineares e não-lineares. A previsão de séries temporais é o uso de um método para prever valores futuros com base nos valores

observados anteriormente. Existem diversos métodos de previsão, entre eles temos o Auto-Regressivo de Médias Móveis (ARMA) e sua extensão Auto-Regressivo Integrado com Médias Móveis (ARIMA). Na área de Computação Bioinspirada, temos as Redes Neurais Artificiais, dentre outras. (MORETTIN; TOLOI, 1981; HAYKIN, 2003)

Dentre o ferramental existente para a predição de séries temporais, as Redes Neurais Artificiais, particularmente do tipo Perceptrons Multicamadas (do inglês *Multilayer Perceptrons*, ou MLP), são amplamente utilizadas, uma vez que são modelos capazes de aprender a computar a saída desejada para um determinado conjunto de dados de entrada a partir de exemplos de mapeamentos entrada-saída coletados para o problema (o que é conhecido como aprendizado supervisionado). Além disso, as redes MLP são comprovadamente aproximadores universais de função, ou seja, dada uma configuração ideal, tais redes são capazes de reproduzir, com um grau de precisão arbitrário, qualquer mapeamento contínuo e restrito a uma região compacta do espaço de entrada. (HAYKIN, 2003)

Trabalhos anteriores mostraram que o uso de Redes Neurais Artificiais do tipo Multilayer Perceptrons leva a bons resultados na predição de Material Particulado utilizando dados históricos (PÉREZ; TRIER; REYES, 2000; HOOYBERGHS et al., 2005; GRIVAS; CHALOULAKOU, 2006; DÍAZ-ROBLES et al., 2008; FERNANDO et al., 2012; GENNARO et al., 2013; BARROS; COELHO; POZZA, 2016). Sendo assim, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação Web para predição e alerta em tempo real da qualidade do ar de uma região utilizando Redes Neurais Artificiais do tipo Multilayer Perceptrons previamente desenvolvidas.

A predição da concentração de MP em uma dada região é particularmente relevante para a definição de políticas públicas, uma vez que possibilita a tomada de decisões e a definição de ações a serem tomadas antes que concentrações-limite sejam atingidas, além de também auxiliar na decisão sobre a criação ou ampliação de redes de estações de monitoramento.

Existe no Estado de São Paulo uma rede de estações de monitoramento controlado por um sistema chamado QUALAR. O QUALAR possui uma aplicação Web onde é possível consultar dados meteorológicos históricos de diversas estações no Estado de São Paulo. (CETESB, 2017)

Como as predições com Rede Neurais Artificiais são basadas em aprendizado de máquina e utilizam dados históricos ao invés de modelos definidos manualmente, viu-se a oportunidade de utilizar os dados históricos do sistema QUALAR para predizer em tempo real a qualidade do ar.

Isto tudo motivou o desenvolvimento deste trabalho. Portanto, o sistema proposto se propõe a extrair os dados históricos de concentração de Material Particulado do sistema QUALAR da CETESB, em tempo real, para predizer a concentração futura de Material Particulado. Os dados extraídos do QUALAR são tratados para eliminar dados faltantes e utilizados como entrada em uma Rede Neural Artificial para a predição da concentração de Material Particulado. Toda a interação com o usuário se dá através de uma interface Web e o resultado da predição é exibido através desta interface para o usuário. Quando a predição da concentração atinge um nível de qualidade diferente de bom, de acordo com

os índices estabelecidos pela CETESB (CETESB et al., 2017), é exibido um alerta para o usuário.

Nesta monografia o Capítulo 2 apresenta alguns conceitos que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho: Redes Neurais Artificiais, Aplicações Web, Java. Já o Capítulo 3 apresenta detalhes do planejamento e do desenvolvimento do sistema. No Capítulo 4 é apresentado uma síntese do trabalho e comentários finais, além de indicar possíveis trabalhos futuros que possam ser desenvolvidos a partir deste trabalho.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo traz alguns conceitos de computação que foram essenciais para o desenvolvimento do sistema deste trabalho, como Redes Neurais Artificiais, Aplicações Web, Java.

2.1 Redes Neurais Artificiais

As Redes Neurais Artificiais fazem parte de um dos ramos da Computação Natural, a Computação Bioinspirada. Elas são inspiradas no funcionamento do cérebro e sua unidade elementar de processamento é o neurônio, representado através de um modelo matemático. (CASTRO, 2006)

Existem modelos de neurônios, entre eles o perceptron, que são constituídos por sinais de entrada, que recebem pesos que são somados juntos com um limiar (ou bias). O resultado passa por uma função de ativação e gera o sinal de saída, como é apresentado no modelo da Figura 2.1.

Figura 2.1: Modelo de um Perceptron
Fonte: Adaptado de Wikimedia Commons (2017)

A função de ativação determina qual vai ser a intensidade do sinal de saída. São exemplos de funções de ativação as funções logística e tangente hiperbólica.

As Redes Neurais Artificiais do tipo Perceptron Multicamadas, utilizam múltiplas camadas de perceptrons, como podemos observar na Figura 2.2 (cada círculo é um perceptron).

Quando utilizados individualmente, os perceptron são capazes de solucionar apenas problemas lineares (HAYKIN, 2003). Porém as redes MLP são capazes de resolver problemas não lineares, pois são comprovadamente aproximadores universais de funções, desde que se defina o número de camadas intermediárias, o número de neurônios nas camadas intermediárias e as funções de ativação adequadamente. (HAYKIN, 2003). Na Figura 2.2 temos uma rede MLP configurada com dois Perceptrons na camada de entrada, uma única camada intermediária com cinco Perceptrons e um Perceptron na camada de saída.

Figura 2.2: Diagrama simplificado de uma rede neural
Fonte: Adaptado de Wikimedia Commons (2017)

As redes MLP são formadas basicamente por um conjunto de elementos básicos de processamento de informação (os neurônios artificiais), chamados perceptrons, que essencialmente realizam uma soma ponderada das entradas recebidas e passam o resultado por uma função de ativação, geralmente não linear, gerando assim o seu sinal de saída. (HAYKIN, 2003)

Os perceptrons de uma rede MLP são organizados em camadas interconectadas. A camada de entrada é responsável por ler os dados de entrada e passá-los adiante para a primeira camada intermediária da rede, que por sua vez processa estes dados e os repassa para a segunda camada intermediária e assim por diante, até que a camada de saída gere a(s) saída(s) efetiva(s) da rede. Em MLP, o número de camadas intermediárias e de perceptrons nessas camadas são parâmetros que devem ser definidos pelo usuário. Já o número de neurônios nas camadas de entrada e saída dependem dos dados do problema.

Cada uma das conexões entre os perceptrons possui um peso associado, que é utilizado na soma ponderada que é realizada por cada uma destas unidades de processamento. Estes pesos são cruciais para o funcionamento das redes MLP, uma vez que o seu ajuste correto

permite que a rede faça o mapeamento entre entradas e saídas desejadas para um dado problema. À etapa de ajuste dos pesos de uma rede MLP dá-se o nome de treinamento.

Para realização do treinamento de redes MLP existem diversos algoritmos de treinamento descritos na literatura (HAYKIN, 2003; HEATON, 2011), como o algoritmo *Backpropagation Training*, o *Quick Propagation Training* (QPROP), o *Manhattan Update Rule*, o *Resilient Propagation Training* (RPROP), o *Scaled Conjugate Gradient* (SCG) e o *Levenberg Marquardt* (LMA).

O algoritmo Resilient Propagation Training (RPROP) é muitas vezes o algoritmo de treinamento mais eficiente para redes neurais supervisionadas (HEATON, 2011). Uma vantagem particular do algoritmo RPROP é que ele não requer configuração de parâmetros de aprendizagem antes de usá-lo. Isso é bom porque pode ser difícil configurar exatamente os parâmetros de aprendizagem.

O treinamento de uma rede MLP consiste em uma etapa de aprendizado supervisionado, uma vez que são fornecidos para a rede exemplos de entradas e saídas desejadas, formando o chamado conjunto de treinamento. No caso de previsão de séries temporais, para formação do conjunto de dados de treinamento é necessário dividir os dados da série em janelas. Por exemplo, para uma determinada rede MLP configurada para utilizar três instantes anteriores da série para prever o instante seguinte, duas possíveis janelas de treinamento poderiam ser: (i) valores de entrada nos instantes $t-4$, $t-3$ e $t-2$ e saída como o valor no instante $t-1$; e (ii) valores de entrada nos instantes $t-3$, $t-2$ e $t-1$ e saída como o valor no instante t .

Além do conjunto de treinamento, é necessário reservar parte das janelas dos dados para o conjunto de validação. O conjunto de validação é utilizado para determinar o instante de encerramento do treinamento da rede, de forma que ela apresente boa capacidade de generalização. A validação é uma estratégia simples de parada precoce que interrompe o treinamento quando o resultado da rede aplicado ao conjunto de validação não melhorar mais.

Também pode ser utilizado o conjunto de teste, que não é utilizado durante o treinamento, sendo empregado posteriormente para avaliar a capacidade de generalização da rede, ou seja, a capacidade de previsão de dados não vistos durante o treinamento.

Existem diversas maneiras de implementar uma rede neural. Dentre elas pode-se destacar o *framework* Encog, que é um *framework* de aprendizado de máquina disponível para a linguagem Java e tem uma variedade de algoritmos, entre eles as redes neurais do tipo MLP. (HEATON, 2011)

2.2 Aplicações Web

Para a interface de um sistema podemos utilizar uma página Web, assim transformando este sistema em uma aplicação Web, um site na internet. Uma página Web é um documento que possui links que permitem a navegação de uma página, para outra. Uma página Web pode ter elementos gráficos, como imagens, áudio e vídeo.

Para o desenvolvimento de aplicações Web, HTML e CSS são as tecnologias fundamentais. O HTML para a estrutura e o CSS para o estilo e *layout*. A linguagem HTML

(sigla em inglês para *Hypertext Markup Language*) é a linguagem de marcação utilizada na construção de páginas Web. Os documentos HTML são interpretados pelos navegadores e exibidos para o usuário. A linguagem CSS (sigla em inglês para *Cascading Style Sheets*), é uma linguagem de folhas de estilo, utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como o HTML. (W3C, 2017)

Uma das formas de desenvolver páginas Web é utilizar um *framework*, isto deixa o desenvolvimento mais rápido, pois não é necessário se preocupar com todos os componentes de uma página Web. Um destes *frameworks* é o Bootstrap. O Bootstrap é um *framework* de páginas Web, para projetar sites e aplicações na Web. Ele contém modelos de layout baseados em HTML e CSS para tipografia, formas, botões, navegação e outros componentes de interface (BOOTSTRAP, 2017).

2.3 Java

Para desenvolvimento das redes neurais e a interface Web foi utilizada a linguagem Java, que é uma linguagem de programação orientada a objetos. Diferente das linguagens de programação convencionais, compiladas para uma arquitetura de computador específica, a linguagem Java é compilada para um *bytecode* que pode ser executado em qualquer JVM (sigla em inglês para *Java Virtual Machine*), independente da arquitetura de computador. (ORACLE, 2017a)

Dentre as variantes do Java, existe o Java EE (sigla em inglês para *Java Platform, Enterprise Edition*), que é uma plataforma de programação para servidores na linguagem de programação Java (ORACLE, 2017b). Nas especificações do Java EE estão previstas duas formas de desenvolvimento de páginas Web dinâmicas: o Servlet e o JSP. O Servlet é uma classe do Java EE utilizada para o desenvolvimento de páginas Web com conteúdo dinâmico. Um Servlet pode receber uma requisição, efetuar um processamento e devolver uma página Web em HTML (ORACLE, 2017b). Complementando o Servlet temos o JSP (sigla em inglês para *Java Server Pages*), que é uma especialização do Servlet, que permite que o conteúdo dinâmico de uma página Web seja diretamente desenvolvido em um documento HTML. (ORACLE, 2017b)

Capítulo 3

Desenvolvimento do Sistema

Para o desenvolvimento da rede neural preditora foi adotado o *framework* Encog, em sua versão na linguagem Java, pois a rede neural para prever concentração de MP já havia sido desenvolvida anteriormente em um trabalho de Iniciação Científica realizado durante a graduação (BARROS; COELHO; POZZA, 2016). Então, parte do desenvolvimento da rede neural já estava pronto, restando apenas adapta-la aos requisitos deste sistema.

Portanto, para o desenvolvimento da aplicação Web se tornou óbvia a escolha do Java EE, por conta da rede neural já desenvolvida em Java. Desta forma foi escolhido o ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse, que é compatível com essas tecnologias (ECLIPSE, 2017).

Visando um controle maior das alterações ao longo do desenvolvimento, foi utilizado a ferramenta de controle de versão Git (GIT, 2017). Também foi necessário o uso de um banco de dados para salvar e manipular dados de concentração de MP, de estações de coleta de dados e de configurações do sistema.

Portanto, para a realização deste trabalho foi necessário utilizar: o ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse, para a programação do sistema; um servidor de Java EE com conexão à internet, para a execução do sistema; o sistema QUALAR da CETESB, para fonte de dados extraídos; e um banco de dados, para salvar os dados extraídos e tratados.

3.1 Arquitetura do Sistema

Foi utilizado o padrão de arquitetura de software *Model-view-controller* (MVC), em português modelo-visão-controlador. O MVC é um padrão de arquitetura de software para implementar sistemas. Ele divide uma determinada aplicação em três partes interligadas: o modelo, a visão e o controlador (KRASNER; POPE, 1988), assim como podemos observar na Figura 3.1.

O *modelo* é o componente responsável pela leitura e escrita de dados. Ele gerencia diretamente os dados usando a lógica e as regras de negócio da aplicação.

Uma *visão* é a interface do usuário, tanto de saída quanto de entrada. No caso da saída, pode ser qualquer representação de saída de informações, como um gráfico ou um diagrama, neste sistema saída é um gráfico em uma página Web. A *visão* também é

responsável pela interface de entrada do sistema, tendo sido adotado um formulário HTML como mecanismo de entrada no sistema proposto aqui. A terceira parte, o *controlador*, aceita entradas e as converte em comandos para o *modelo* ou *visão*.

Foi escolhido o uso da arquitetura MVC, pois é aquela que foi considerada mais adequada quando é utilizada a linguagem Java EE com Servlet e JSP. Nesse caso, a página JSP faz o papel de *visão* e o Servlet o papel de *controlador*.

Figura 3.1: Diagrama da arquitetura de software MVC

O sistema desenvolvido é composto de oito partes: os modelos da extração, do tratamento e da rede neural; os controladores da automação, do treinamento e da predição; as visões do treinamento e da predição; e o banco de dados.

Podemos observar na Figura 3.2 um diagrama com as partes do sistema e as iterações entre elas. As partes serão explicadas nas próximas seções.

Figura 3.2: Diagrama do sistema

Na Figura 3.3 temos um diagrama com as classes Java da aplicação. Neste diagrama, a classe do controlador do treinamento é a *ControllerTrain*, da predição é a *ControllerPredict* e da automação é a *ControllerListener*. O modelo da rede neural é a classe *ModelMLP*, do tratamento é a *ModelHandler* e da extração é a *ModelExtractor*.

Figura 3.3: Diagrama de classes do sistema

3.1.1 Modelos

Cada modelo foi desenvolvido em uma classe Java. Neste sistema temos três modelos: o modelo da extração, do tratamento e da rede neural.

Modelo da extração

O Modelo da extração conecta-se automaticamente ao sistema QUALAR da CETESB e obtém os dados horários de concentração de MP de uma estação meteorológica de monitoramento, baixando esses dados em formato arquivo CSV (sigla em inglês para *Comma-separated values*).

Por padrão a estação configurada é a estação de Piracicaba e o dado meteorológico configurado para a extração é o MP₁₀, mas o sistema é capaz de ser configurado manualmente para outra cidade e dado meteorológico.

Caso o sistema QUALAR se encontre fora do ar ou os dados meteorológicos não estiverem sendo coletados pelas estações de monitoramento a aplicação desenvolvida não será capaz de prever em tempo real.

Modelo do tratamento

Neste modelo o arquivo CSV extraído do sistema QUALAR é lido e seus dados são salvos no banco de dados. Em seguida estes dados são copiados para uma nova tabela no banco

de dados e então é verificado se existem dados faltantes. Se existirem estes dados faltantes são substituídos pelo o ultimo dado registrado.

Modelo da rede neural

Para a implementação do modelo da rede neural uma Rede Neural Artificial do tipo MLP foi desenvolvida com o *framework* Encog em Java na versão 3.3.0. Durante a execução da rede, os dados de concentração de MP são lidos do banco de dados e normalizados do intervalo 0 a 1000 para o intervalo 0 a 1.

A rede neural possui configurações, algumas delas podem ser alteradas na visão do treinamento, que será apresentada a seguir. Na Tabela 3.1 temos todas as configurações do sistema e suas configurações padrões.

Para treinamento e validação são configurados como padrão os últimos 12 meses de dados, sendo, os primeiros 6 meses para treinamento e os 6 meses restantes para validação. Após o treinamento, a rede treinada é salva em um arquivo, no qual a classe do treinamento é serializada. Para a predição esse arquivo é lido e a rede deserilizada.

Como mostra a Tabela 3.1, por padrão a rede recebe de entrada dados das últimas 4 médias de 24 horas de concentração de MP para prever a média das próximas 24 horas. A rede utiliza o método RPROP (sigla em inglês para *Resilient Propagation*) como método de treinamento. Além disso, a rede possui uma camada intermediária com 22 neurônios e utiliza a função logística como função de ativação. Estas configurações foram baseadas nas configurações utilizadas por Barros, Coelho e Pozza (2016).

Nos experimentos realizados anteriormente por Barros, Coelho e Pozza (2016), esta rede MLP obteve um erro percentual médio, em 20 repetições, de 31,91% com desvio-padrão de 0,15, quando aplicada nos dados de concentração de MP da estação de Piracicaba dos dias 01/01/2012 a 31/12/2014. Estas amostras foram divididas cronologicamente em 50% para formação do conjunto de treinamento (dados mais antigos), 25% para formação do conjunto de validação e 25% para o conjunto de teste (dados mais novos).

Tabela 3.1: Parâmetros do sistema e suas configurações padrões

Parâmetro	Configuração padrão
Estação de origem dos dados	Piracicaba
Dado de entrada	Concentração de MP ₁₀
Dado de saída (predição)	Concentração de MP ₁₀
Janela de validação	6 meses
Janela de treinamento	6 meses
Janela de predição	Média das próximas 24 horas
Quantidade de dados de entrada	Últimas 4 médias de 24 horas
Quantidade de neurônios na camada intermediária	22
Função de ativação	Função logística
Método de treinamento	RPROP

3.1.2 Controladores

Este sistema possui três controladores, o controlador da automação, do treinamento e da predição. Os controladores foram desenvolvidos com Java EE e cada um é uma implementação de um Servlet.

Controlador da automação

O controlador da automação é responsável por requisitar extração dos dados ao modelo de extração e requisitar o tratamento dos dados ao modelo de tratamento.

Controlador do treinamento

O controlador do treinamento recebe da visão do treinamento o pedido de treinamento, então o controlador requisita o treinamento da rede neural ao modelo rede neural.

Controlador da predição

O controlador da predição recebe da visão da predição o pedido de predição de um valor futuro da série temporal, então o controlador requisita a predição ao modelo rede neural.

3.1.3 Visões

As visões foram desenvolvidas em Java EE com o uso de JSP. As visões são páginas Web na qual o usuário pode interagir com o sistema. Este sistema possui duas visões, a visão do treinamento e da predição.

Visão do treinamento

Nesta visão, o usuário interage com uma página Web, através da qual pode pedir um novo treinamento da rede neural. Para isso deve definir as configurações da rede neural no formulário apresentado.

Como mostra a Figura 3.4, os campos do formulário da escolha das configurações são: "Janela de Validação (em meses)", "Janela de Treinamento (em meses)", "Quantidade de Dados de Entrada", "Quantidade de Neurônios na Camada intermediária". O formulário já vem preenchido com as configurações-padrão do sistema.

Visão da predição

Na visão da predição é exibido para o usuário o resultado da predição das próximas 24 horas através de um gráfico, como podemos observar na Figura 3.5. Neste gráfico são apresentadas as últimas 9 médias de 24 horas de concentração de MP (em preto) e a previsão para as próximas 24 horas (em azul).

Também é exibido um alerta informando a qualidade do ar considerando os índices de qualidade da CETESB, apresentados na Tabela 3.2. O alerta emitido classifica o resultado da predição nas qualidades: boa, regular, inadequada, má ou péssima (CETESB et al., 2017).

Figura 3.4: Visão do treinamento

Figura 3.5: Visão da predição

Tabela 3.2: Índice de qualidade do ar da CETESB

Índice de Qualidade do Ar	Concentração de MP ₁₀ (µg/m ³)
Boa	Menor que 50
Regular	Entre 50 e 150
Inadequada	Entre 150 e 250
Má	Entre 250 e 420
Péssima	Maior que 420

Podemos ver como são exibidos todos os alertas na Figura 3.6. Quando a qualidade do ar é boa o alerta é verde, qualidade regular é amarelo, qualidade inadequada o alerta é laranja, qualidade má o alerta é vermelho e qualidade péssima o alerta é roxo.

Figura 3.6: Alertas da visão da predição

3.1.4 Banco de dados

Neste sistema também foi necessário o uso de um banco de dados, que é uma coleção organizada de dados. Um banco de dados relacional possibilita relacionar, gerenciar, analisar e manipular os dados armazenados. Por isso, os dados de concentração de Material Particulado são armazenados um banco de dados relacional.

Foi escolhido um banco de dados relacional em SQL (singla em inglês para *Structured Query Language*). O SQL é a interface primária usada para comunicação com bancos de dados relacionais. O SQL tornou-se a linguagem padrão para comunicação com um banco de dados. (BEIGHLEY, 2009)

Como este sistema não teria acessos simultâneos durante seu desenvolvimento foi utilizado o banco de dados SQLite (SQLITE, 2017). O SQLite, é um banco de dados relacional em SQL que tem a vantagem de não necessitar de um servidor de banco de dados, servidor que executa um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD). Porém, caso seja necessário o acesso simultâneo o sistema pode ser facilmente configurado para o uso com outro banco de dados SQL, como por exemplo o MySQL.

No banco de dados deste sistema possuímos as seguintes tabelas e suas respectivas colunas:

- Tabela de dados de concentração de MP não tratadas:
 - Coluna de identificação,
 - Coluna de identificação da estação,
 - Coluna horário do valor,
 - Coluna valor de concentração de MP;
- Tabela de dados de concentração de MP tratadas:
 - Coluna de identificação,
 - Coluna de identificação da estação,
 - Coluna horário do valor coletado,

- Coluna valor de concentração de MP;
- Tabela de estações de coleta de dados:
 - Coluna de identificação,
 - Coluna de nome;
- Tabela de configurações do sistema:
 - Coluna de identificação da estação,
 - Coluna da quantidade de neurônios na camada intermediária,
 - Coluna de dados de entrada,
 - Coluna da janela de treinamento,
 - Coluna da janela de validação.

3.2 Metodologia de Desenvolvimento

Neste desenvolvimento foi utilizado o *framework* de trabalho Scrum. O Scrum recomenda documentação mínima, evitando assim o desperdício tempo em planejamento, visto que é comum no desenvolvimento de sistemas alteração dos requisitos ao longo do desenvolvimento. (BECK et al., 2001)

No Scrum os requisitos do sistemas são dividido em épicos, histórias e tarefas. Uma história é um requisito funcional que oferece algum valor ao produto final. Um épico é um conjunto de histórias relacionadas. Tarefas são os passos necessários para a execução de uma história.

Como recomenda o Scrum, foram executadas sprints, uma atividade do Scrum na qual é desenvolvido em um curto período de tempo histórias que são prioritárias e geram maior valor agregado ao sistema.

Na Tabela 3.3 temos uma relação dos épicos e histórias planejados para este desenvolvimento. Para o controle dos épicos, histórias, tarefas e sprints foi utilizado o Trello, um sistema desenvolvido para planejamento e controle de atividades. (TRELLO, 2017)

3.3 Testes

Durante o desenvolvimento das histórias foram realizados testes unitários. No final de cada história era simulado o funcionamento das classes modificadas para verificar se o funcionamento seria o esperado.

Além disso, foi realizado o tratamento de exceções no código Java através de blocos *try/catch* e delegação *throws*. O sistema ficou sendo executado em um servidor *cloud* Azure para testes funcionais por mais de 10 dias. Não foi detectado nenhum problema.

Para evitar o uso de *SQL Injection* foi utilizado no código Java a classe *Prepared Statement* para manipular o banco de dados. Esta classe impede a inserção de comandos no meio das *strings* de texto.

Tabela 3.3: Planejamento de épicos e estórias

Épicos	Estórias
Modelo da extração	Logar no QUALAR
	Baixar dados
	Salvar dados não tratados
Modelo do tratamento	Abrir dados não tratados
	Tratar dados
	Salvar dados tratados
Modelo da rede neural	Ler dados tratados
	Treinar
	Salvar treinamento
	Carregar treinamento
	Prever
Controladores	Criar controlador da automação
	Criar controlador do treinamento
	Criar controlador da predição
Visões	Visão do treinamento
	Visão da predição
Banco de dados	Criar tabela de dados não tratados
	Criar tabela de dados tratados
	Criar tabela de estações de coleta de dados
	Criar tabela de de configurações do sistema

Este capítulo abordou todas as etapas e partes do desenvolvimento que ocorreu sem problemas impeditivos e dentro do esperado.

Capítulo 4

Conclusões e Trabalhos Futuros

Conforme mencionado anteriormente, o principal objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma aplicação Web para previsão e alerta em tempo real da qualidade do ar de uma região. Este objetivo foi alcançado implementando um sistema usando Redes Neurais Artificiais do tipo MLP, implementadas com o *framework* Encog

Para a implementação da interface do sistema foi utilizado Java EE (Servlets e JSP) e o *framework* Bootstrap. Esta interface emite alertas que podem servir como base para a tomada de decisões antecipadas e a definição de ações a serem tomadas em tempo suficiente para evitar o dano à saúde das pessoas da região.

Futuros trabalhos podem continuar o desenvolvimento deste sistema. O sistema atual pode ser adaptado para múltiplos dados meteorológicos de entrada na rede neural. Como já foi evidenciado pelo trabalho de Barros, Coelho e Pozza (2016), o uso de outros dados meteorológicos pode ser benéfico para a predição. Também pode adaptar-se o sistema para receber dados de outras fontes além do sistema QUALAR. Outro ponto que pode gerar um novo trabalho é a análise do erro da predição deste sistema e a implementação e análise de uma outra forma de tratar os dados faltantes.

Este sistema foi desenvolvido de uma forma que seria fácil adaptá-lo em outro trabalho para ser genérico e prever outros tipos de dados. Ao prever outros tipos de dados este sistema poderia ser oferecido a empresas e organizações que tenham a necessidade de predição de dados em tempo real.

Concluimos que o objetivo foi alcançado, não houve problemas que impediram o desenvolvimento e o trabalho tem grande potencial pra ser continuado.

Referências Bibliográficas

BARROS, G. D.; COELHO, G. P.; POZZA, S. A. Avaliação do Impacto de Variáveis Meteorológicas na Predição de Concentração de MP_{2,5} via Redes Neurais Artificiais. In: XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA - COBEQ 2016. *Anais...* Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2016.

BECK, K. et al. *Manifesto for Agile Software Development*. 2001. Disponível em: <<http://agilemanifesto.org/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.

BEIGHLEY, L. *Use a cabeça: SQL*. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.

BOOTSTRAP. *Bootstrap 4.0 Documentation*. 2017. Disponível em: <<https://getbootstrap.com/docs/4.0/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.

CASTRO, L. N. *Fundamentals of Natural Computing: Basic Concepts, Algorithms, and Applications*. 1. ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2006.

CETESB. *QUALAR*. 2017. Disponível em: <<http://cetesb.sp.gov.br/ar/qualar/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.

CETESB et al. *Qualidade do ar no estado de São Paulo 2016*. São Paulo: CETESB, 2017. Disponível em: <<http://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2013/12/relatorio-ar-2016.pdf>>. Acesso em: 17 nov. 2017.

DÍAZ-ROBLES, L. A. et al. A hybrid ARIMA and artificial neural networks model to forecast particulate matter in urban areas: The case of Temuco, Chile. *Atmospheric Environment*, v. 42, n. 35, p. 8331–8340, 2008.

ECLIPSE. *Eclipse documentation*. 2017. Disponível em: <<https://www.eclipse.org/documentation/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.

FERNANDO, H. et al. Forecasting PM₁₀ in metropolitan areas: Efficacy of neural networks. *Environmental Pollution*, v. 163, p. 62–67, 2012.

GENNARO, G. de et al. Neural network model for the prediction of PM₁₀ daily concentrations in two sites in the Western Mediterranean. *Science of The Total Environment*, v. 463-464, p. 875–883, 2013.

GIT. *Git - Documentation*. 2017. Disponível em: <<https://git-scm.com/documentation>>. Acesso em: 17 nov. 2017.

GRIVAS, G.; CHALOULAKOU, A. Artificial neural network models for prediction of PM₁₀ hourly concentrations, in the Greater Area of Athens, Greece. *Atmospheric Environment*, v. 40, n. 7, p. 1216–1229, 2006.

- HAYKIN, S. *Redes Neurais: Princípios e Prática*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.
- HEATON, J. *Programming Neural Networks with Encog3 in Java*. 2. ed. St. Louis: Heaton Research, 2011.
- HINDS, W. C. *Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles*. 2. ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 1999.
- HOOYBERGHS, J. et al. A neural network forecast for daily average PM10 concentrations in Belgium. *Atmospheric Environment*, v. 39, n. 18, p. 3279–3289, 2005.
- KRASNER, G. E.; POPE, S. T. A Cookbook for Using the Model-view Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80. *J. Object Oriented Program.*, SIGS Publications, Denville, v. 1, n. 3, p. 26–49, 1988.
- MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. C. *Modelos para previsão de séries temporais*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 1981.
- ORACLE. *Oracle JDK 9 Documentation*. 2017a. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/javase/9/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.
- ORACLE. *Java EE 7 Documentation*. 2017b. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/javaee/7/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.
- POZZA, S. A. *Características temporais da concentração de material particulado na atmosfera da cidade de São Carlos - SP*. Tese (Doutorado em Engenharia Química) — Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009.
- POZZA, S. A. et al. Time series analysis of PM2.5 and PM10–2.5 mass concentration in the city of São Carlos, Brazil. *International Journal of Environment and Pollution*, v. 41, n. 1, p. 90–108, 2010.
- PÉREZ, P.; TRIER, A.; REYES, J. Prediction of PM2.5 concentrations several hours in advance using neural networks in Santiago, Chile. *Atmospheric Environment*, v. 34, n. 8, p. 1189–1196, 2000.
- SQLITE. *SQLite Documentation*. 2017. Disponível em: <<https://sqlite.org/docs.html>>. Acesso em: 17 nov. 2017.
- TRELLO. *Trello Tour*. 2017. Disponível em: <<https://trello.com/tour>>. Acesso em: 17 nov. 2017.
- W3C. *W3C Standards*. 2017. Disponível em: <<https://www.w3.org/standards/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.
- WIKIMEDIA COMMONS. *Wikimedia Commons*. 2017. Disponível em: <<https://commons.wikimedia.org/>>. Acesso em: 17 nov. 2017.